

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOIIY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN'YIY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O'RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA "ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)" MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Нарзуллаева Фариза Акмалевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O'RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o'g'li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
TEMIR YO'L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEKANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek "O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILIIY KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli "suv ta'minot servis" AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'Y INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODELII (EVCII)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODELII.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI	316
Atakulov Askad Raimkulovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	322
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА	326
Tojievа Dильфуза Бобомуратовна	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLAR MARKETINGIDAN FOYDALANISH YO'LLARI	334
Baltabayev Hurrambek To'liqinovich	
METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI	341
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTIDA SANOAT TARMOG'INING ROLINI STATISTIK O'RGANISH	354
To'rayeva Zilola Turg'unovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA BANKLAR: BIZNES TAHLILI VA STRATEGIK USTUNLIK MEXANIZMLARI	361
Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Ibragimova Iroda Rashid qizi	
To'lovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
QQS, FOYDA VA DAROMAD SOLIG'I STAVKALARINING BARQARORLIGI	367
Aripova Aziza Alisherovna	

QQS, FOYDA VA DAROMAD SOLIG'I STAVKALARINING BARQARORLIGI

Aripova Aziza Alisherovna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Soliq va soliqqa tortish kafedrasini o'qituvchisi
E-mail: aripova@tsue.uz

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasida qo'shilgan qiymat solig'i (QQS), yuridik shaxslarning foyda solig'i va jismoniy shaxslar daromad solig'i stavkalarining barqarorligini miqdoriy va sifat tahlili asosida o'rganishga bag'ishlangan. 2019–2024-yillar mobaynida amalga oshirilgan soliq islohotlari — QQS stavkasining 20 foizdan 12 foizga bosqichma-bosqich pasaytirilishi, foyda solig'ining 15 foiz darajasida belgilanishi va daromad solig'ining 12 foizlik yagona stavkada barqarorlashtirilishi — davlat byudjeti daromadlari, investitsion iqlim va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri nuqtayi nazaridan tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari ko'rsatmoqdaki, soliq stavkalarining barqarorligi biznes muhitining prognozlanuvchanligini oshiradi hamda xorijiy investitsiyalarni jalb etishda strategik ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, soliq siyosatini takomillashtirish va uning uzluksizligini ta'minlash yuzasidan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: QQS; foyda solig'i; daromad solig'i; soliq stavkasi barqarorligi; fiskal siyosat; soliq islohotlari; investitsion iqlim; soliq yuklamasi; byudjet daromadlari; iqtisodiy o'sish.

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию стабильности ставок налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль юридических лиц и налога на доходы физических лиц в Республике Узбекистан на основе количественного и качественного анализа. Анализируются налоговые реформы, проведенные в 2019–2024 годах, включая поэтапное снижение ставки НДС с 20 % до 12 %, установление ставки налога на прибыль на уровне 15 % и стабилизацию налога на доходы физических лиц на единой ставке 12 %, с точки зрения их влияния на доходы государственного бюджета, инвестиционный климат и макроэкономические показатели. Результаты исследования показывают, что стабильность налоговых ставок способствует повышению предсказуемости деловой среды и имеет стратегическое значение для привлечения иностранных инвестиций. Разработаны практические рекомендации по совершенствованию налоговой политики и обеспечению её последовательности.

Ключевые слова: НДС; налог на прибыль; налог на доходы физических лиц; стабильность налоговых ставок; фискальная политика; налоговые реформы; инвестиционный климат; налоговая нагрузка; доходы бюджета; экономический рост.

Abstract. This article examines the stability of the Value Added Tax (VAT), corporate income tax, and personal income tax rates in the Republic of Uzbekistan through quantitative and qualitative analysis. The study analyzes tax reforms implemented during 2019–2024, including the gradual reduction of the VAT rate from 20% to 12%, the establishment of the corporate income tax rate at 15%, and the stabilization of the personal income tax at a flat rate of 12%, with regard to their impact on state budget revenues, the investment climate, and macroeconomic indicators. The findings indicate that the stability of tax rates enhances the predictability of the business environment and plays a strategic role in attracting foreign investment. Practical recommendations are proposed for improving tax policy and ensuring its continuity.

Keywords: Value Added Tax (VAT); corporate income tax; personal income tax; tax rate stability; fiscal policy; tax reforms; investment climate; tax burden; budget revenues; economic growth.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida soliq tizimining barqarorligi investitsion va biznes muhitini shakllantiruvchi eng muhim omillardan biri sifatida tan olingan. Soliq stavkalarining bashoratsiz tarzda o'zgarishi tadbirkorlik faoliyatida moliyaviy rejalashtirishning qiyinlashuviga, xarajatlar kalkulyatsiyasining noto'g'ri amalga oshirilishiga va pirovard natijada investitsiyalarning siqib chiqarilishiga olib keladi. O'zbekiston Respublikasi 2019-yildan boshlab soliq qonunchiligini tubdan yangilash yo'lini tanlab, yangi Soliq kodeksini qabul qildi.

Mazkur kodeks soliq siyosatida barqarorlik, shaffoflik va prognozlanuvchanlik tamoyillarini huquqiy asosda mustahkamladi. Xususan, QQS stavkasi bosqichma-bosqich pasaytirildi, foyda solig'i qayta tuzildi va jismoniy

shaxslar daromad solig'i yagona stavkada saqlab qolindi. Ushbu islohotlar nafaqat byudjet siyosatining yangi sahifasi, balki xorijiy investorlar uchun muhim signal bo'ldi [1]. Tadqiqotning maqsadi — 2019–2024-yillar davomida QQS, foyda solig'i va daromad solig'i stavkalari barqarorligini tahlil etish, ularning byudjet daromadlari, investitsion muhit va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini baholash hamda soliq siyosatini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, O'zbekistonda soliq stavkalarining barqarorligi masalasi yaxlit, tizimli va statistik ma'lumotlarga tayanilgan holda ilk marta keng qamrovda tahlil qilinmoqda. Oldingi ishlar ko'proq alohida soliq turlarini yoki islohotlarning muayyan jihatlarini ko'rib chiqqan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq stavkalarining barqarorligi va QQSning rivojlanib borayotgan iqtisodiyotlarga ta'siri masalasi xalqaro tadqiqotlarda keng o'rganilgan. Keen va Lockwood (2010) QQSning rivojlanayotgan va o'tish iqtisodiyotlarida fiskal ta'sirini chuqur tahlil qilib, stavka pasayishi qisqa muddatda byudjet taqchilligiga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, uzoq muddatda soliq bazasini kengaytirish va iqtisodiy faollikni rag'batlantirish orqali bu kamomad kompensatsiya qilinishini isbotlaganlar. Ular, shuningdek, QQS samaradorligi ko'p jihatdan stavka darajasidan ko'ra ma'murchilik sifatiga bog'liqligini ta'kidlaydilar [2].

Bird va Gendron (2007) QQSni rivojlanayotgan va o'tish davri iqtisodiyotlarida joriy etishning institutsional shartlarini o'rganib, uchta zaruriy unurni — sodda stavka tizimi, kuchli soliq ma'murchiligi va keng qamrovli soliq bazasini — ajratib ko'rsatganlar. Ularning asari O'zbekiston tajribasini tushunishda muhim nazariy poydevor bo'lib xizmat qiladi [3].

Slemrod (2018) soliq islohotlarining samaradorligini baholashda qisqa va uzoq muddatli oqibatlarini farqlash zarurligini ta'kidlaydi. Muallif soliq tizimidagi tez-tez o'zgarishlar investorlar tomonidan "noaniqlik signali" sifatida talqin qilinib, to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar oqimini sekinlashtirishi mumkinligini empirik dalillar asosida ko'rsatadi. Ushbu xulosa O'zbekistondagi soliq barqarorligi siyosatini asoslab beruvchi muhim argument hisoblanadi [4].

Mahalliy tadqiqotchilardan Yusupov M.A. (2021) O'zbekiston soliq siyosatini 2017–2021-yillar dinamikasida tahlil qilgan. Uning tadqiqoti QQS stavkasini pasaytirish iqtisodiy faollikni oshirish orqali o'rta muddatda byudjet daromadlarining o'sishiga ko'maklashganini, lekin soliq ma'murchiligining bir vaqtda mustahkamlanmagan taqdirda bu samara cheklangan bo'lishini ko'rsatadi [5].

Toshmatov Sh.A. (2022) O'zbekistondagi soliq islohoti jarayonini institutsional nuqtayi nazardan o'rganib, Soliq kodeksining qabul qilinishini (2019) soliq qonunchiligini tizimlashtirish va prognozlanuvchanlik jihatidan sifat jihatidan yangi bosqich sifatida baholaydi. Muallif islohotning asosiy muvaffaqiyati sifatida soliq normalarini birlashtirish va soliqlarning umumiy sonini qisqartirishni ko'rsatadi [6].

Xoliqov B.N. (2023) QQSning 12 %ga pasaytirilishining eksport va ichki investitsiyalarga ta'sirini alohida ko'rib chiqqan. Tadqiqot natijalari eksport faoliyatida sezilarli o'sish kuzatilganini, biroq ichki investitsion faollikning oshishi asosan soliq islohotidan ko'ra iqtisodiy barqarorlik va yaxshilangan ishbilamonlik muhiti bilan bog'liqligini ko'rsatadi [7].

Yuqorida tahlil etilgan adabiyotlar soliq stavkalarining barqarorligi faqat byudjet nuqtayi nazaridan emas, balki investitsion iqlim, iqtisodiy o'sish sur'ati va davlatning xo'jalik yurituvchi subyektlar bilan o'zaro munosabati kontekstida ham baholanishi zarurligini ko'rsatadi. Ushbu keng yondashuv mazkur tadqiqotning metodologik asosini tashkil etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot sifat va miqdoriy metodlar asosida olib borildi. Tadqiqot jarayonida soliq stavkalarining barqarorligi va ularning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini baholash hamda optimallashtirish imkoniyatlarini o'rganish maqsadida turli metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Har bir metodning o'z xususiyatlari va qamrovi jihatidan bir-birini to'ldirishi tadqiqotga yaxlitlik baxsh etdi.

Taqqoslama-tarixiy tahlil metodi: 2019–2024-yillar davomida QQS, foyda solig'i va daromad solig'i stavkalarining o'zgarish dinamikasi xronologik va qiyosiy tarzda o'rganildi. Har bir o'zgarishning davlat byudjeti daromadlariga, iqtisodiy o'sish sur'atlariga va soliq yuklamasiga ta'siri aniqlab chiqildi. Bu yondashuv islohotlar oqibatlarini qisqa va uzoq muddatli perspektivalarda farqlash imkonini berdi.

Iqtisodiy-statistik tahlil: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz) va Davlat soliq qo'mitasi (soliq.uz) tomonidan e'lon qilingan rasmiy yillik statistik ma'lumotlar tadqiqotning axborot bazasini tashkil etdi. Jadval va grafik shaklida ifodalangan ma'lumotlar trendlarni aniqlash, prognoz qilish va o'zaro bog'liqliklarni aniqlash uchun ishlatildi.

Me'yoriy-huquqiy tahlil: O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi, tegishli qonunlar va Prezident farmonlari (lex.uz) manbalar sifatida jalb etildi. Bu metod soliq stavkalarining qonuniy asoslarini, ularni belgilash va o'zgartirish tartibini hamda fiskal qonunchilikdagi o'zgarishlarni tizimli tarzda o'rganish imkonini berdi.

Induktiv-deduktiv yondashuv: Xorijiy iqtisodchilar (Keen, Lockwood, Bird, Slemrod) va mahalliy mualliflarning nazariy qarashlari umumlashtirilib (induktiv yondashuv), olingan xulosalar O'zbekiston iqtisodiyotining o'ziga xos sharoitlariga tatbiq etildi (deduktiv yondashuv). Bu birlashtirilgan yondashuv universal tamoyillarning mahalliy kontekstda qanchalik qo'llanilishini tekshirish imkonini berdi.

Tadqiqotning vaqt ko'lamini 2019–2024-yillarni qamrab oladi, bu yangi Soliq kodeksining qabul qilingan paytidan bugungi kungacha bo'lgan to'liq islohotlar davrini aks ettiradi. Xalqaro qiyos uchun IMF va Jahon bankining O'zbekistonga oid mamlakatlar ma'lumotlaridan ham foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq stavkalari dinamikasining tahlili. Quyidagi jadvalda 2019–2024-yillar davomida uch asosiy soliq turi bo'yicha stavkalar o'zgarishi va soliq yuklamasining YalMga nisbatan ko'rsatkichi keltirilgan [8] (1-jadval).

1-jadval.
O'zbekistonda asosiy soliq stavkalari dinamikasi (2019–2024)

Yil	QQS (%)	Foyda solig'i (%)	Daromad solig'i (%)	Soliq yuklamasi (YalMga, %)
2019	20	12	12	23,2
2020	15	15	12	22,8
2021	15	15	12	24,1
2022	12	15	12	25,3
2023	12	15	12	27,6
2024	12	15	12	28,1

1-jadvaldagi ma'lumotlar bir qator muhim tendensiyalarni ko'rsatmoqda. Birinchidan, QQS stavkasi 2019-yildan 2022-yilga qadar 20 %dan 12 %ga, ya'ni 8 foiz punktga pasaytirildi. Bu pasayish ikkita bosqichda amalga oshirildi: 2020-yilda 15 %ga, 2022-yilda esa 12 %ga. Ikkinchidan, foyda solig'i 2020-yildan boshlab 15 % darajasida barqarorlashtirildi va 2024-yilgacha o'zgarmadi. Uchinchidan, daromad solig'i butun tahlil davri mobaynida 12 % yagona stavkada saqlanib qoldi — bu barqarorlik siyosatining eng yaqqol namunasidir.

Soliq yuklamasining YalMga nisbati ko'rsatkichi 2020-yildagi minimal 22,8 %dan 2024-yilda 28,1 %ga ko'tarildi. Bu paradoksal ko'rinsa-da, tushuntirishi oddiy: stavkalar pasayishi bilan bir vaqtda soliq bazasi kengaydi, rasmiy sektor ulushi oshdi va soliq ma'murchiligining samaradorligi yaxshilandi.

Soliq tushumlarining miqdoriy tahlili: Quyidagi jadvalda asosiy soliq turlari bo'yicha yillik tushum hajmlari va ularning umumiy soliq tushumlaridagi hisssasi ko'rsatilgan [9] (2-jadval).

2-jadval.
Asosiy soliq turlari bo'yicha byudjet tushumlarining dinamikasi (2019–2023)

Yil	QQS (mlrd so'm)	Foyda solig'i (mlrd so'm)	Daromad solig'i (mlrd so'm)	Jami soliq tushumi (trln so'm)
2019	81 306	18 724	22 108	168,4
2020	79 230	16 412	20 840	175,1
2021	104 620	24 328	27 620	221,6
2022	153 800	35 140	38 920	301,4
2023	198 440	44 210	51 340	378,9

2-jadval ma'lumotlari o'ta muhim xulosani tasdiqlaydi: QQS stavkasining 20 %dan 12 %ga tushirilishiga qaramay, byudjet tushumlari nafaqat kamaygan, balki sezilarli darajada o'sgan. QQS tushumlari 2019–2023-yillar davomida 81,3 mlrd so'mdan 198,4 mlrd so'mga, ya'ni 2,4 marta oshdi. Foyda solig'i tushumlari ham 18,7 mlrd so'mdan 44,2 mlrd so'mga, daromad solig'i esa 22,1 mlrd so'mdan 51,3 mlrd so'mga ko'tarildi. Jami soliq tushumlari esa 168,4 trln so'mdan 378,9 trln so'mga, ya'ni 2,25 marta o'sdi.

Bu natijalar iqtisodiy nazariyada «Laffer effekti» deb ataladigan hodisaning O'zbekiston sharoitidagi ko'rinishi hisoblanadi: ma'lum chegaraga qadar soliq stavkasini pasaytirish iqtisodiy faollikni oshirish va soliq bazasini kengaytirish orqali byudjet daromadlarini kamaytirishga emas, aksincha, oshirishga olib keladi.

Quyidagi chiziqli grafik 2019–2023-yillar mobaynida uch asosiy soliq turi bo'yicha byudjet tushumi dinamikasini va QQS uchun o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda (1-rasm).

1-rasm. Asosiy soliq turlari bo'yicha tushum dinamikasi (2019–2023).

Grafikdan ko'rinib turibdiki, uchala ko'rsatkich ham izchil o'sish tendensiyasida. QQS tushumlarining o'sish sur'ati boshqa ikkitasiga nisbatan yuqoriroq bo'lib, bu 2021–2022-yillardagi iqtisodiy tiklanish va soliq ma'murchiligining kuchayishi bilan bog'liq. Trend chizig'i (punktir ko'k chiziq) QQS tushumlarining uzoq muddatli o'sish yo'nalishini aniq ko'rsatib turibdi.

Soliq qo'rtimasining 2022–2023-yillarga oid soliq imtiyozlari monitoringi hisobotiga ko'ra, soliq stavkalarining barqarorlashtirilishi xorijiy investorlarning O'zbekistonga qiziqishini oshirishda muhim omil bo'ldi. 2022-yilda to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar 9,8 mlrd AQSh dollarini tashkil etdi — bu 2019-yilga nisbatan 3,2 marta ko'p. Investorlar so'rovnomalari soliq tizimining barqarorligi investitsion qaror qabul qilishda yuqori o'rin egallagani qayd etilgan [9].

Soliq stavkalarining barqarorligi tadbirkorlar uchun quyidagi konkret afzalliklarni ta'minlaydi: moliyaviy rejalashtirishni aniqlashtiradi; loyiha rentabelligini to'g'riroq hisoblash imkonini beradi; soliq tavakkalchiligini kamaytiradi; uzoq muddatli investitsiyalar uchun qulay muhit yaratadi; biznesni rasmiylashtirish uchun rag'bat beradi. Bularning barchasi birgalikda iqtisodiy o'sish uchun mustahkam zamin hosil qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot asosida quyidagi asosiy xulosalar va amaliy tavsiyalar shakllantirildi: 2019–2024-yillardagi soliq islohotlari QQS stavkasini 20 %dan 12 %ga pasaytirdi, foyda solig'ini 15 % darajasida barqarorlashtirdi va daromad solig'i 12 % yagona stavkada saqlab qolindi. Bu o'zgarishlar byudjet daromadlarini pasaytirmadi — jami soliq tushumlari tahlil davri mobaynida 2,25 barobarga oshdi. QQS stavkasini pasaytirish bilan bir vaqtda soliq ma'murchiligining kuchaytirilishi, raqamli hisob-faktura tizimining joriy etilishi va soliq to'lovchilar bazasining kengaytirilishi "Laffer effekti"dan foydalanish imkonini berdi: past stavka — keng baza — yuqori tushum. Daromad solig'ining 12 % yagona stavkasida barqaror saqlanishi ijtimoiy adolat va soliq munosabatlarining soddaligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Bu, shuningdek, aholi va kichik biznes uchun soliqqa tortilish aniqligini oshirdi. Soliq stavkalarining barqarorligi xorijiy investitsiyalarni jalb etishda hal qiluvchi omil ekanligi isbotlandi: 2019–2022-yillar davomida TXI hajmi 3 marta oshdi, bu esa soliq islohotlari bilan bevosita korrelyatsiyada.

TAVSIYALAR:

QQS stavkasini 12 %, foyda solig'ini 15 % va daromad solig'ini 12 % darajasida kamida keyingi 5 yil davomida o'zgarmagan holda saqlash; bu investorlar uchun huquqiy kafolat sifatida qonunchilikda mustahkamlansin.

Soliq stavkalarini o'zgartirish zarur bo'lganda, qarorni kamida 18 oy oldin e'lon qilish majburiy etilsin. Bu tadbirkorlar va investorlarga o'z moliyaviy rejalarini moslashtirishga yetarli vaqt beradi.

Har qanday soliq o'zgarishini ilmiy-iqtisodiy ekspertiza va keng jamoatchilik muhokamasi bilan birga olib borish amaliyotini qonunchilik darajasida mustahkamlash zarur.

Soliq ma'murchiligini raqamlashtirish va avtomatlashtirishni davom ettirish qo'shimcha yuklarni oshirmasdan byudjet tushumlarini ko'paytirish imkonini beradi.

Ushbu tadqiqotning natijalari O'zbekiston Respublikasida soliq siyosatini yanada takomillashtirish, ishbilarmonlik muhitini yaxshilash va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash bo'yicha keyingi ilmiy izlanishlar va davlat qarorlarini qabul qilish uchun poydevor bo'lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Keen M., Lockwood B. The Value Added Tax: Its Causes and Consequences // *Journal of Development Economics*. – 2010. – Vol. 92. – P. 138–151. – DOI: 10.1016/j.jdeveco.2009.01.013.
2. Bird R.M., Gendron P.P. *The VAT in Developing and Transitional Countries*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 265 p. – ISBN 978-0-521-87575-5.
3. Slemrod J. Is This Tax Reform, or Just Confusion? // *Journal of Economic Perspectives*. – 2018. – Vol. 32, No. 4. – P. 73–96. – DOI: 10.1257/jep.32.4.73.
4. Yusupov M.A. *Soliq siyosati va iqtisodiy o'sish*. – Toshkent: TSUE nashriyoti, 2021. – 198 b.
5. Toshmatov Sh.A. *O'zbekistonda soliq tizimini isloh qilish*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2022. – 224 b.
6. Xoliqov B.N. QQSning iqtisodiy samaradorligi // *Moliya va hisob jurnali*. – 2023. – № 3. – B. 44–52.
7. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 30-dekabrda "O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'RB-599-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4674011>
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. *Soliq tushumlari to'g'risida yillik hisobot, 2023* [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: Soliq qo'mitasi hisobotlari (murojaat qilingan sana: 09.06.2026).
9. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. *Yillik statistik to'plam, 2023* [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: Statistika agentligi rasmiy statistikasi (murojaat qilingan sana: 09.06.2026).
10. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. *Soliq imtiyozlari monitoringi hisoboti, 2022–2023* [Elektron resurs]. – Kirish rejimi: Soliq imtiyozlari monitoringi (murojaat qilingan sana: 09.06.2026).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>